

МИЛЛИЙ ДИЗАЙН ВА МАДАНИЙ МЕРОС УЙҒУНЛИГИ

Утанова Умида Агзамходжаевна

Камолиддин Беҳзод номидаги миллий рассомлик ва дизайн институти, “Ижтимоий фанлар ва информатика” кафедраси, фалсафа фанлари номзоди, доцент.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19996075>

Аннотация. Мазкур мақолада миллий дизайн ва маданий мерос уйғунлиги бугунги кунда жуда долзарб мавзулардан бири эканлиги, глобаллашув жараёнлари кучайиб бораётган, ҳар бир халқ ўзининг маданий қадриятлари, анъаналари ва эстетик қарашларини сақлаб қолишга интилаётган бир даврда, миллий дизайн маданий меросни замонавий шаклда намоеън этишининг муҳим воситаси эканлиги таҳлил қилинган.

Калим сўзлар: миллий дизайн, маданий мерос, мода, глобаллашув, меъморчилик, керамика, адрас, атлас, бренд, ҳунармандчилик, архитектура.

Аннотация. В данной статье анализируется, что гармония национального дизайна и культурного наследия является одной из наиболее актуальных тем сегодня, и что в эпоху усиления глобализации и стремления каждой нации сохранить свои культурные ценности, традиции и эстетические взгляды национальный дизайн выступает важным средством выражения культурного наследия в современной форме.

Ключевые слова: национальный дизайн, культурное наследие, мода, глобализация, архитектура, керамика, адрас, атлас, бренд, ремесло, архитектура.

Abstract. This article analyzes how the harmony of national design and cultural heritage is one of the most pressing issues today. In an era of increasing globalization and each nation's desire to preserve its cultural values, traditions, and aesthetic views, national design serves as an important means of expressing cultural heritage in a contemporary form.

Keywords: national design, cultural heritage, fashion, globalization, architecture, ceramics, adras, atlas, brand, craft, architecture.

Глобаллашув жараёнлари кучайиб бораётган бир пайтда ҳар бир халқ ўзининг маданий қадриятлари, анъаналари ва эстетик қарашларини сақлаб қолишга интилмақда. Шу нуқтаи назардан, миллий дизайн маданий меросни замонавий шаклда намоеън этишининг муҳим воситаси сифатида хизмат қилади.

Маданий мерос — бу авлоддан-авлодга ўтиб келаётган бойликдир. Унинг таркибига миллий нақшлар, ҳунармандчилик, меъморчилик, либослар ва турмуш тарзи киради. Миллий дизайн эса ана шу элементларни замонавий талаблар асосида қайта ишлаб, уларга янги ҳаёт бағишлайди. Бу жараёнда анъаналарни авайлаб сақлаш билан бирга, уларни инновацион ғоялар билан бойитиш муҳим аҳамиятга эга.

Бугунги кунда архитектура, интерьер, график дизайн ва мода соҳаларида миллий услубдан самарали фойдаланилмақда. Масалан, бинолар фасадида миллий орнаментлардан фойдаланиш, замонавий кийимларда анъанавий мато ва нақшларни қўллаш орқали маданий меросни намоеън этиш мумкин. Бу эса нафақат эстетик завқ бағишлайди, балки миллий ифтихор туйғусини ҳам оширади. Чунончи:

* Ўзбекистонда Регистон майдони меъморчилигидаги мураккаб геометрик нақшлар ва кошин безаклари бугунги замонавий бинолар дизайнида илҳом манбаи бўлиб хизмат қилмақда.

* Миллий мато — адас ва икат услублари замонавий дизайнерлар томонидан кийим-кечак коллекцияларида кенг қўлланилмоқда.

* керамика санъати анъаналари асосида яратилган идишлар ва декор элементлари интерьер дизайнида оммалашмоқда.

* Миллий нақшлардан илҳомланган логотип ва бренд дизайнлари компанияларга ўзига хослик бағишламоқда.

* Туризм соҳасида миллий услубда қурилган меҳмонхоналар ва ресторанлар хорижий сайёҳларда катта қизиқиш уйғотмоқда.

Шу билан бирга, миллий дизайн мамлакат имиджини шакллантиришда ҳам муҳим роль ўйнайди. Туризмни ривожлантиришда, миллий маҳсулотларни жаҳон бозорига олиб чиқишда дизайн орқали маданиятни намоён этиш катта аҳамият касб этади. Чунки ҳар бир халқнинг ўзига хос услуби уни бошқалардан ажратиб туради.

Миллий брендлар ва маданий маҳсулотлар халқнинг тарихий мероси, қадриятлари ва эстетик дунёқарашини ифода этади. Глобал бозорда миллий брендлар орқали мамлакатнинг маданий қиёфаси шаклланади, туризм, экспорт ва халқаро имиж мустаҳкамланади. Бу борада миллий дизайн, ҳунармандчилик, мода, озиқ-овқат, кино ва бошқа маданий маҳсулотлар муҳим воситадир. Миллий бренд – бу мамлакатнинг тарихий, маданий, иқтисодий, эстетик, маънавий ва ижтимоий ўзига хослигини халқаро майдонда намоён этувчи рамзлар, дизайн ва маҳсулотлар мажмуасидир. Жаҳонда Италия мода саноати, Япониянинг минималистик дизайни, Франциянинг парфюмерияси миллий брендлар орқали маданий таъсирга эришган.

— Корея: К-поп, дорамалар (телесериаллар) ва косметика орқали “Korean Wave” маданий экспорти ҳукумат қўллаб-қуввати билан амалга оширилмоқда.

— Япония: “Cool Japan” дастури доирасида аниме, кимоно, япон ошхонаси каби маданий брендлар жаҳонга кенг тарғиб қилинмоқда.

— Туркия: “Turqquality” дастури орқали миллий маҳсулотларни глобал брендинг стратегиясига айлантириш йўлига қўйилган.

Миллий дизайн ва ҳунармандчилик маҳсулотлари халқнинг маданий мероси ва эстетик дунёқарашининг ёрқин ифодасидир. Ўзбекистон каби тарихий ва маданий жиҳатдан бой мамлакатда бу маҳсулотлар нафақат миллий ўзликни сақлаш воситаси, балки туризм, экспорт ва маданий тарғибнинг муҳим йўналишидир.

Ўзбекистон ҳунармандчилигини ривожлантиришда давлат сиёсати муҳим ўрин тутди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 17.11.2017 йилдаги “Ҳунармандчиликни янада ривожлантириш ва ҳунармандларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5242-сонли Фармонининг 16-бандига биноан ҳунармандалар учун давлат мулки объектлари белгиланган ижара тўлови энг кам тўлови (ставкаси)нинг 50 фоизи миқдорида белгиланади¹. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 17.11.2017 йилдаги “Ҳунарманд уюшмаси фаолиятини” янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 3393-сонли қарорининг 7-бандига асосан, “Ҳунарманд” уюшмасининг вилоят бошқармалари, туман ва шаҳарлар бўлимларини фойдаланилмаётган давлат мулки бинолари ва хоналарига жойлаштириш учун уларни “Ҳунарманд” уюшмаси бепул фойдаланиши белгиланган².

¹ <https://lex.uz/docs/3416134?ONDATE=18.05.2023>.

² <https://lex.uz/docs/3416129?ONDATE=25.07.2024..>

Шунингдек қарорига мувофиқ бу соҳадаги субъектларга молиявий, ҳуқуқий ва маркетинг жиҳатдан ёрдам кўрсатиш механизми яратилди. Ўзбекистонда Бойсун, Риштон, Хива, Қўқон каби ҳудудларда тайёрланадиган керамика, ипак, гилам, заргарлик, миниатюра, адрас ва атлас каби маҳсулотлар ўзбек маданиятини халқаро миқёсда намоён этмоқда. “Хунарманд” уюшмаси бу соҳани институционал қўллаб-қувватлаб келмоқда.

Маданият ва санъат соҳасининг жамият ҳаётидаги ўрни ва таъсирини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 26.05.2020 йилдаги Фармони³ шубҳасиз, маданият соҳасидаги янги ютуқлар, ўзгаришларга ва ислохотларнинг амалга ошишига туртки бўлди.

Бу ҳужжатлар миллий маданиятни тиклаш ва авлодлар орасида узлуксиз алоқани таъминлашда асосий пойдевор бўлмоқда. Шунингдек, бу қонун- ҳужжатлар - норматив-ҳуқуқий базани такомиллаштириш, тарихий ва маданий меросни асраб-авайлаш, ёшлар онгига миллий ва умуминсоний қадриятларни сингдириш, этник маданий анъаналарни асраб-авайлаш, маданият соҳасига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш, маданият соҳасида ўзаро самарали халқаро муносабатларни ташкил этиш ва ривожлантириш, миллий маданиятга жаҳон маданиятининг таркибий, ажралмас қисми сифатида қараш, маданият ва санъат муассасаларининг тўлақонли фаолият юритишини таъминлаш, уларнинг моддий-техник базасини янада мустаҳкамлаш, маданий мерос объектларининг сақланиши устидан жамоатчилик назоратини йўлга қўйишдан иборат вазибаларни амалга оширишга қаратилган.

Бундан ташқари, Ўзбекистонда миллий қадриятларни тиклашга қаратилган бошқа бир қанча қонунлар, фармонлар, қарорлар ва бошқа ҳуқуқий ҳужжатлар мавжуд. Уларнинг барчаси мамлакатнинг маданий ва маънавий тараққиётини таъминлашга қаратилган.

Ўзбек миллий дизайни, аввало, геометрия ва табиат мотивларига асосланган ранг-баранг нақшлар, ипак матолар (адрас, атлас), гапламалар ва амалий санъат маҳсулотларида ўз ифодасини топган. Кўҳна Самарқанд, Бухоро, Қўқон мактабларининг нақшлари бугунги замонавий дизайнерлар илҳом манбаи бўлиб хизмат қилмоқда. Ўзбек миллий дизайн маҳсулотлари — адрас-атлас либослар, заргарлик, миниатюралар, гиламлар — хорижлик сайёҳлар ва коллекционерлар орасида талабга эга. Бу маҳсулотлар “Made in Uzbekistan” тамғаси остида экспорт қилиниб ва миллий туризм маҳсулоти сифатида ҳам хизмат қилмоқда.

Ўзбекистонда хунармандчиликнинг тарихий марказлари мавжуд бўлиб:

- Риштон: кўк турфа сирли керамик идишлари билан машҳур.
- Бойсун: миллий қуғирчоқлар, гиламлар, чапан ва бош кийимлар.
- Қўқон: чилонгарлик ва заргарлик буюмлари.
- Хива: тўқувчилик, кандкорлик, ёғоч ўймакорлиги.

Бундай маҳсулотлар миллий дизайннинг турли жиҳатларини намоён этар экан, улар маҳаллий ва халқаро кўرғазмаларда фаол намоёиш этилмоқда.

Ўзбекистонда кейинги йилларда миллий брендларни шакллантириш, дизайнни ривожлантириш ва улар орқали мамлакатнинг халқаро имижини ошириш, туризмни қўллаб-қувватлашга катта эътибор қаратилмоқда. Миллий маҳсулотлар, хунармандчилик, мода, озиқ-овқат, кино ва хизмат кўрсатиш соҳасида яратилган брендлар мамлакат маданий дипломатиясида муҳим ўрин тутаяди.

³ <https://president.uz/uz/lists/view/3611>

Ўзбекистонда миллий бренд сифатида шаклланиб бораётган қатор маҳсулот ва хизмат турлари мавжуд:

- Риштон керамикаси
- Адрас ва атлас матолари
- Самарқанд нон ва қурут маҳсулотлари
- Хоразм созлари ва рақси
- Ўзбек палов бренди
- «Made in Uzbekistan» маҳсулотлари
- “Uzbek Silk”, “Ikat Style”, “Bukhara Gold” каби янги дизайнер брендлари.

Ўзбекистонда ҳар йили ўтказиладиган “Tashkent Fashion Week”, “Silk & Spices Festival”, “Uzbek Art and Design Week” каби лойиҳалар миллий дизайнерлар ва ҳунармандларнинг маҳсулотларини брендга айлантиришга хизмат қилмоқда.

Халқаро тан олинган брендлар ва экспорт:

“Rishtan Ceramics”, “Samarkand Silk”, “Bibi Hanum”, “Atlas Art” каби миллий брендлар халқаро онлайн савдо платформаларида (Etsy, Amazon, Shopify) функционал фаолият юритмоқда. “Ўзбекистоннинг товар ва хизматлар экспорти 2030 йилга бориб 45 миллиард долларга етказиш мақсади қўйилган бўлиб, мазкур кўрсаткичга эришиш учун кейинги 5 йилда амалга ошириладиган аниқ вазифалар белгилаб олинди”⁴.

Ўзбекистонда миллий брендларни шакллантириш давлат сиёсати, тадбиркорлик ва маданий ижодкорликнинг узвий ҳамкорлигида ривожланмоқда. Бу жараён нафақат иқтисодий самара, балки миллий қадриятларни дунёга танитиш, маданий тарғибот ва халқаро имижни мустаҳкамлашга хизмат қилмоқда.

Миллий дизайн ва ҳунармандчилик маҳсулотлари нафақат эстетик қимматга, балки маданий, иқтисодий ва сиёсий аҳамиятга ҳам эга. Ўзбекистон мисолида кўринишича, бу соҳани давлат қўллаб-қувватлаётгани, дизайнерлар ва ҳунармандлар фаолиятини рағбатлантираётгани миллий маданиятни тарғиб қилишда самарали натижалар бермоқда.

Сўнги йилларда “Ўзбеккино” агентлиги томонидан яратилган тарихий сериаллар (“Жалолиддин Мангуберди”, “Темурлар сулоласи”) ўзбек миллий образини шакллантиришда муҳим аҳамиятга эга. “Uzbek Art Week”, “Tashkent Fashion Week” каби тадбирлар орқали дизайнерлар ўз миллий коллекцияларини намоён этмоқда. Ўзбек палов, сомса, қурут каби таомлар туризм маҳсулоти сифатида танила бошлади.

Шунингдек, “Ўзбек бренди” ва “Made in Uzbekistan” тамғасини халқаро бозорда мустаҳкамлаш бўйича махсус дастурлар амалга оширилмоқда.

Миллий брендлар орқали мамлакат ўзининг маданий қиёфасини қайтадан яратади, бу эса унинг халқаро имижини кўтаришга хизмат қилади. Миллий брендлар ва маданий маҳсулотлар орқали маданиятни тарғиб қилиш нафақат иқтисодий, балки маънавий ва сиёсий аҳамиятга эга. Ўзбекистонда ушбу жараён давлат сиёсати даражасида амалга оширилмоқда ва бу миллий ўзликни сақлаш, туризмни ривожлантириш, маданий дипломатияни кучайтиришга хизмат қилмоқда.

⁴ <https://yuz.uz/news/ozbekistonning-tovar-va-xizmatlar-eksporti-2030-yilga-borib-45-milliard-dollariga-etadi->

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Отамуротов С. Глобаллашув ва миллий - маънавий хавфсизлик. – Тошкент: Ўзбекистон, 2013.
2. Shim D. “Hybridity and the rise of Korean popular culture in Asia”. // Media, Culture & Society, 28(1). 2006.
3. Қосимов Ш. “Маданият назарияси”, Т.: “Фан”, 2003. – Б. 25.
4. Утанова У. Глобаллашув ҳодисаси ва унинг маҳаллий маданиятларга таъсири. Монография. - Т.: “PUBLISHING HIGH FUTURE” ОК нашриёти, 2025.– 102 б.
5. Utanova, U. A., Rajabov, K. I., Inoyatov, K. K., & Marufbaev, B. S. (2021). Entrepreneurial Universities as a Modern Development Stage of the University 3.0 Concept. *Webology*, 18(Special Issue), 1053-1066.
6. Utanova, U., Umarova, M., & Abdullahodjaev, G. (2021). Organization and features of the education system of the Bukhara Emirate during the reign of Emir Shakhmurad (1785-1800).
7. <https://lex.uz/docs/3416134?ONDATE=18.05.2023>.
8. <https://lex.uz/docs/3416129?ONDATE=25.07.2024>..
9. <https://president.uz/uz/lists/view/3611>
10. <https://yuz.uz/news/ozbekistonning-tovar-va-xizmatlar-eksporti-2030-yilga-borib-45-milliard-dollarga-etadi>-.